

SEpM 19: Innanaka-Nintinuga (3.3.10)

Pascal Attinger, 2013, actualisé en 2019

I Littérature secondaire

1) Editions

J.J.A. van Dijk, La sagesse suméro-akkadienne (1953) 14-17.

F.A. Ali, Sumerian Letters: Two Collections from the Old Babylonian Schools (Ph.D. Dissertation, University of Pennsylvania 1964) 137-143.

B. Böck, AoF 23 (1996) 7-11.

J. Black et al., ETCSL 3.3.10 (2001) (translittération et traduction).

W.H.P. Römer, Mél. Wilcke (2003) 237-249.

A. Kleinerman, CM 42 (2011) 171-173 et 290-298.

2) Textes

N17: photo et translittération dans CDLI P257219. — **N38**: photo et translittération dans CDLI P262167. — **N49**: photo et translittération dans CDLI P265622. — **N55**: photo dans CDLI P268980. — **N57**: photo et translittération dans CDLI P269066. — **N58**: photo et translittération dans CDLI P269069. — **N62**: photo et translittération dans CDLI P269118. — **N76**: v maintenant J. Peterson, BPOA 9 (2011), 309 sq. n° 276 et 311 sq. n° 279; photos pl. 63 sq. et dans CDLI P230799. — **Ur1**: collations dans M.-C. Ludwig, UAVA 9 (2009) 167 sq., translittération, traduction et bref commentaire dans J. Peterson, The Literary Sumerian of Old Babylonian Ur: UET 6/1-3 in Transliteration and Translation with Select Commentary (mns. 2017) ad loc. — **Ur5**: collations de Ludwig dans UAVA 9, 168 sq., translittération, traduction et bref commentaire dans Peterson, The Literary Sumerian of Old Babylonian Ur ad loc., photo dans CDLI P346259. — **Ur10**: collations de Ludwig dans UAVA 9,172, translittération, traduction et bref commentaire dans Peterson, The Literary Sumerian of Old Babylonian Ur ad loc., photo et translittération dans CDLI P346265. — **X11**: photo dans CDLI P251530.

3) Traductions

Castellino, G., Testi sumerici et accadici (1977) 98 sq. [Je n'ai pas eu accès à l'ouvrage.]

Falkenstein, A., SAHG (1953) 218 sq.

C. Halton/S. Svärd, Women's Writing of Ancient Mesopotamia: An Anthology of the Earliest Female Authors (2018) 98-100.

Römer, W.H.P., TUAT 2 (1986-1991) 715-717.

Stol, M., Women in the Ancient Near East (2016) 444 sq.

4) Commentaires

Cf. Kleinerman 2011:290. Ajouter L. Kogan/N. Koslova, BaBi. 1 (2004) 450-452.

II Traduction¹

1 sq. Parle à Nintinuga, la bonne intendante de l'Ekur, la doctoresse du pays,
2-7 dis de plus à la maîtresse dont l'incantation rend la vie aux multitudes et dont l'exorcisme² guérit
les hommes³, à la maîtresse miséricordieuse qui fait revivre les gens et aime les prières, à ma
(maîtresse) indulgente et compatissante qui exauce les requêtes,
8 sq. — c'est toi qui t'intéresses aux vivants et aux morts, *tu soulages beaucoup⁴* tous les

¹ Mme A. Kleinerman a eu l'amabilité de me communiquer une photo de X19. Qu'elle trouve ici l'expression de ma reconnaissance.

² Plus litt. "le grondement".

³ Ainsi Ur5 (litt. "guérit les peuples"); Ur10 et X 19 ont (litt.) "a guéri les/des peuples".

- estropiés! —
- 10 c'est ce que dit Innanaka, la fille d'Enlil-amah, ta servante:
- 12 sq. Ayant dû m'aliter une nouvelle fois, j'ignore (encore) l'évolution des maux qui m'assaillent⁵.
- 14 Ma maîtresse, on m'a bâti une maison, mais (c'est) pleine de convoitise⁶ que je *reste clouée chez moi*⁷.
- 15 sq. Mes connaissances et les gens qui me sont chers se sont éloignés de moi, je n'ai personne qui s'intéresse à moi.
- 17 sq. Maintenant que c'est devenu beaucoup pour moi, trop pour moi, je suis très accablée.
- 19-23 Pour autant que ma maîtresse soit d'accord, si⁸ l'*asag* se trouvant dans mon corps en est extirpé et que je puisse poser mes pieds⁹ sur le chemin de la vie, alors je serai, moi, sa servante¹⁰, la balayeuse de la cour de son temple¹¹. Je veux me tenir face à elle!
- 24 sq. Après que je me serai rétablie, je veux nommer ma maîtresse "*Celle qui soulage les estropiés*"¹²!

⁴ Pour DU₇ = *kašāru*, litt. "(re)nouer (les tendons/...)", d'où par extension "*soulager*" v.s., cf. B. Böck, AoF 23 (1996) 8 avec n. 11 et CHANE 67 (2014) 27 sq. avec n. 105. Ea IV 151-152 distingue du₇ = *nakāpu*, *asāmu* de ru₅ = *rakāsu*, mais j'ignore dans quelle mesure cette distinction est artificielle. Ici et à la l. 24, on obtient un bon sens aussi bien avec du₇-d/r, litt. "rendre parfait" d'où "*guérir complètement*" qu'avec ru₅ "*soulager*". M. Stol envisage également "to bind up" (Women in the Ancient Near East 445 n. 64).

⁵ Traduction très libre, litt. "Avec mon jeter sur la couche une deuxième fois, mon je vais dans les 'Las!' et 'Hélas!', je n'en connais pas le cours/l'évolution". A la l. 13, lire al-du-na- (x 4) // ʾal-⟨du⟩-un-na- (X11) // al-DU-ne- (X19) (de même van Dijk 1953:15, Böck 1996:8 et Römer 2003:242), pas al-ĝen-na- (ainsi Ali 1964:137, ETC SL et Kleinerman 2011:171/295), car on attendrait pour une 1^{re} sing. perfective al-ĝen(-ne)-en-na- ou al-ĝen-ne-na- (comp. mon commentaire à propos de SEpM 18:19).

⁶ Pour *igi-la₂-bi*, comp. SP 3.150, paraphrase libre de SEpM 16:5-7 (où l'on a *igi-tum₃-la₂*).

⁷ Litt. "je suis assise/je demeure"; envisageable serait aussi "je suis condamnée à l'inactivité" (comp. CKU 21:12). La maladie d'Innanaka (elle est une lu₂-ku₅-da, une estropiée) l'empêche apparemment de se déplacer normalement.

⁸ Aux ll. 20 sq., *ĥe₂-* a une valeur conditionnelle (cf. M. Civil, ASJ 22 [2000, paru en 2005] 32 sq. et B. Jagersma, A Descriptive Grammar of Sumerian, <http://hdl.handle.net/1887/16107> [2010] 564); pour notre passage, v. déjà A. Falkenstein, SAHG 218 et van Dijk 1953:16.

⁹ Cf. *ĥe₂-bi₂-ib-gub-be₂-en* en N57 et [...-e]n dans Ur1 (v. les collations de Ludwig et de Peterson); pour l'absence de -en dans les autres duplicats, comp. l. 24.

¹⁰ // "ta servante" (Ur10). Aux ll. 22-25, Innanaka s'adresse à Nintinuga à la 2^e pers. dans la version d'Ur.

¹¹ Litt. "pour son temple (// "dans ton temple" [version d'Ur]), je serai sa balayeuse de la cour".

¹² Ainsi la version de Nippur et X 19; la version d'Ur a (litt.) "Après que je me serai rétablie, ma maîtresse, je veux faire nommer ton nom '*Celle qui soulage les estropiés*'!" = "(...) je veux te faire nommer (...)!"